

**АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

¹Султанбекова П.С., ²Джарболлов Н.М., ¹Серік Ж.А., ¹Маиранов Б.Т.
¹Южно-Казахстанский университет имени М.Ауезова, Шымкент, Қазақстан
²ГКП «Управление водопроводами и канализации» Шымкент, Казахстан
Parida.sultanbekova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11508451>

Izoh. Qozog'istonda suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining eskirishi 60-70% ni tashkil qiladi, o'rtacha uchdan bir qismi qazib olingan suv iste'molchiga etib bormaydi. Yo'qotishlarni kamaytirish kontseptsiyasini tuzish uchun yo'qotishlarni aniqlash algoritmini tuzish kerak. Haqiqiy yo'qotish tarkibiy qismlarining barcha parametrlari va tahlillarini, tungi xarajatlarni tahlil qilishni hisobga oling.

Suv ta'minoti tizimidagi shikastlanishlar to'g'risida ma'lumot algoritmini yaratish va korxonalarda geoaxborot tizimining (GIS) mavjudligi avariya va shikastlanishlarni aniqlash belgilangan standartga muvofiq tashkil etish va hisobga olish ishlarini soddalashtiradi, buning o'rniga barcha operatsion jurnallarni kiritadi. Xodimlarning xatolariga yo'l qo'ymaslik uchun joriy vaqt bilan bog'liq parametrlarni kiritish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

Аннотация. Изношенность систем водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет 60 - 70%, в среднем одна треть добытый воды не доходят до потребителя. Для составления концепцию сокращения потерь необходимо составить алгоритм распознавания потерь. Учесть все параметры и анализы компоненты реальных потерь, анализ ночных расходов.

Создание алгоритма информации о повреждениях в системе водоснабжения и наличие геоинформационной системы (ГИС) на предприятиях упрощает работу по организации и учету аварий и повреждений по четко установленному стандарту, вводя вместо этого все оперативные журналы. Чтобы избежать ошибок сотрудников, ввод параметров, связанных с текущим временем, производится автоматически.

Summary. The article discusses the creation of an algorithm for information about damage in the water supply system. The presence of a geographic information system (GIS) at enterprises should facilitate the work of organizing and accounting for accidents and damage with the most detailed information according to a clearly defined standard, instead of introducing all kinds of operational logs. To avoid staff error, the parameters associated with the current time should be entered automatically.

Kalit so'zlar: sanitariya-tesisat, suv ta'minoti, geoaxborot tizimi, zarar, suv tizimi

Ключевые слова: водопровод, водоснабжения, геоинформационная система, повреждения, система водоснабжения

Keywords: water supply, water supply, geoinformation system, damages, water supply system.

Разработанные нормативно правовых актах и нормативно технических актах в Республики Казахстан не расписаны как реализуется организация аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях систем водоснабжение и водоотведения.

СН РК 1.04-07-2001 «Организация и проведение планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений», который единично с нормативно правовым актом «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений» утвержденной Госстроем РСФСР 1969 года, не охватывают спектр технической эксплуатационной деятельности эксплуатирующих предприятия, не стыкуется с рыночной системой формирования затрат, входящих в тарифообразование и действующими стандартами бухгалтерского учета, то есть экономическими условиями [1].

Разработанный технически регламент отсутствует. Нет единый регламентирующие форма расследования аварии на сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения.

Наличие геоинформационной системы (ГИС) на предприятиях должны облегчит работу организации и учета аварии и повреждения максимально расписанную информации по четко расписанному стандарту, вместо введении всевозможные оперативные журналы. Для исключения ошибки персонала, вносящие параметры связанные с текущим временем должны вести автоматически.

Доступ к категория параметров должен быть ограниченным, каждый ответственный персонал должен внести информацию своевременно. Несистемный (нестандартный) учет аварийности и повреждение на сетях в ГИС невозможно использовать:

- При планирования инвестиционную программу по изношенности трубопроводов
- Формирования структуру потерь, а именно сообщенных и несообщенных потерь предыдущих годов для определения динамику потерь
- Планирование организации на основе ГИС перераспределение потока воды.
- Взаимосвязь между аварийности и управлением давлением

Формирование перечня неснижаемых запасов материалов для устранения аварийных ситуации на сетях.

Алгоритм создания информации повреждение в системах водоснабжения:

- Диспетчер принимает заявку по телефону, лично из уст заявителя, ч/з электронного носителя, из сотрудников обходчика и т.д.

- Когда открывается заявка нужно заполняют все заранее подготовленной информационные ячейки о заявителя и характер заявки (ФИО, контактные телефоны, виды заявок, адрес заявителя, адрес или место события с ориентации, примерно, когда наступило события повреждения) Системой автоматически должен присваивается номер заявки и предварительное место и характер повреждения привязанной к трубе.

Все сведения, внесенные диспетчером о характере повреждение, место повреждение считается «предварительным».

- Ответственный по участку (их может быть несколько) должен получить информации и подтвердить о полноценности полученных информации. Система автоматически должен регистрировать время получения информации.

Минимальный расход в ночное время. Наиболее точный метод определения утечек воды из сети бытового водоснабжения основан на минимальных ночных расходах, которые измеряются при помощи переносного или стационарного расходомера на входе в зону подачи воды или на «участок зональных измерений». Типичная динамика расходов воды в

течение суток с указанием разницы между минимальными ночными расходами и фактическими потерями показана на рисунке 1.

Регистраторы данных. Регистраторы данных используются для регулярного контроля расходов в округах в течение 24 ч. Они бывают двух- и многоканальными и предназначены для постоянной установки. Основные технические характеристики регистраторов этого типа следующие:

- интервал регистрации от 1 сек до 24 ч
- память на 380 дней при регистрации с 15 мин интервалами
- установка в воде в соответствии с требованиями IP68
- защита от удара при падении с высоты 1 м
- рабочая температура от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$
- поддержка цифрового ввода
 - механических расходомеров для:
 - электромеханических расходмера
- * поддержка средств ввода давлений:
 - от 0 до 16 бар для датчиков мониторинга распределенной сети
 - в диапазоне входных электрических сигналов
- линии связи:
 - для выбора программных средств
 - для локальных средств с помощью RS232 интерфейса, для телеметрических вариантов
 - с аккумуляторными батареями (хлоридлитиевыми) с 10-летним сроком службы.

Рисунок 1-Типичное разделение расходов воды

Отчет начинается с подтверждением наличия полноценного информации. Между открытием регистрации заявок и подтверждение получение полноценного информации — исполнителем- это время реакция диспетчера.

В случае получения информации непосредственно у сотрудников исполнителя время реакция равно нулю, но диспетчер должен регистрировать и присвоить номер автоматически.

Исполнитель заявок по предварительно установленному характеру повреждение, используя информации о повреждении полученного от ЦДС через ГИС по имеющейся информации по свойствам и расположением труб, запорных, водоразборных и предохранительных арматур, направляет аварийную бригаду и устраняет повреждение [2].

Исполнитель установит (уточняет) место повреждение по ГИСу, проверяет соответствие координата сетей и свойства труб или арматуры. Внесение корректировку место повреждения выполняется сразу после определения характера повреждение. Корректировку координата сетей и свойства труб и арматур плановым порядке с исполнителем имеющие допуск к корректировке.

Устранение аварии считается завершенным после подготовки место основания для следующих работ, если оно имеется. (например, асфальтировка, гравийная подсыпка, бетонирование, восстановление бордюра, восстановление ограды и т.д.). Анализ статистических данных по аварийности трубопроводов и оборудования на водопроводных сетях, контроль за эксплуатацией надежностью трубопроводов и оборудования сети следует производить с использованием программ ГИС [3].

Регистрация, учет и накопление информации по принятым заявкам и выполненным аварийно-восстановительным работам должны осуществляться диспетчерской Предприятия водоснабжения и водоотведения с использованием ГИС.

Исходя из результатов технического расследование причин крупных аварий направлено на установление обстоятельств и причин аварии, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в происшедшей аварии системы водоснабжения и водоотведения.

Литература

1. СП РК 4.01-101-2012. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
2. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. М – 2015.
3. Джарболов Н.М., Султанбекова П.С. «ГИС как инструмент организации планово-предупредительного ремонта в системах водоснабжения и водоотведения // Сборник тезисов докладов в международной гидрогеологической научно-практической конференции, посвященной 100-летию академика Ж.С. Сыдыкова и 90-летию начало подготовки горных инженеров-гидрогеологов в Казахстане /Секция 2, Алматы 2022г.- С.38-40.